

SENDI - Seminário Nacional de Distribuição de Energia
Elétrica

João Marcus Ramos Bacalhau	Fabricio Expedito Viana	Antonio Campos de Abreu Filho
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP São Paulo	TerraQ Soluções Tecnológicas LTDA
joao.bacalhau@edp.com	fabricio.viana@edp.com	antonio.abreu@terraq.com.br

Charles de Oliveira Fonseca	Rodrigo Machado Fernandes Leitão	José Dorlando de Souza
TerraQ Soluções Tecnológicas LTDA	TerraQ Soluções Tecnológicas LTDA	TerraQ Soluções Tecnológicas LTDA
charles.fonseca@terraq.com.br	rmf.leitao@terraq.com.br	jose.dorlando@edp.com

Filipe Oliveira Louback	Jamile Da Silva Lopes	Leandro Caetano Vieira
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
filipe.louback@edp.com	jamile.slopes@edp.com	leandro.vieira@edp.com

Adjalma Junqueira Da Silva
EDP São Paulo
adjalma.silva@edp.com

TERRAQ: Ferramenta para mensuração, priorização e planejamento de ações voltadas à mitigação dos impactos da vegetação nas redes de distribuição

Palavras-chave

IMAGENS POR SATÉLITE
VEGETAÇÃO
INSPEÇÃO
INDICADORES DE QUALIDADE
PRIORIZAÇÃO
CONFIABILIDADE

Resumo

A presença de vegetação constitui um dos fatores mais significativos que afetam os índices de qualidade na distribuição de energia elétrica. Neste contexto, este artigo detalha uma estratégia de identificação de pontos de risco de interrupção de fornecimento de forma a priorizar ações de inspeção e poda em áreas com presença de vegetação. Para isso, foi utilizado um modelo linear multivariável em uma aplicação WebGIS baseado em dados de imagens de satélite, de onde é obtido a classificação do uso do solo, dados topológicos como, extensão do trecho, quantidade de clientes diretamente conectados, além do histórico ocorrências de interrupção. A validação por amostragem da classificação do uso do solo ocorreu por meio de visitas de campo. Um teste realizado priorizando certos atributos do modelo para a área de concessão da EDP ES indicou que cerca de 23% da área de tem um risco muito alto de interrupção, necessitando priorização para inspeção e caso constatada a presença de vegetação a supressão com celeridade. Por fim, entende-se que para melhorar a precisão da classificação do uso do solo, principalmente em regiões urbanas, recomenda-se uma combinação de imagens com baixa e alta resolução buscando a melhor relação custo-benefício.

1. Introdução

Em concessionárias de distribuição de energia elétrica, a garantia de um suprimento de energia estável e confiável para os consumidores está intrinsecamente ligada à atuação dos profissionais responsáveis pela manutenção preventiva do sistema de distribuição de média tensão (SDMT). Esta área identifica as necessidades de intervenções e seleciona as ações de manutenção apropriadas nas redes de sua área de concessão.

Parte das ações de manutenção nas redes de distribuição, têm como objetivo solucionar e prevenir falhas geradas pelo contato da vegetação com os alimentadores de média tensão e, portanto, focam na instalação de rede compacta, na aplicação de espaçadores de fases e, claro, a supressão da vegetação circundante, dentre outras intervenções. Estas ações servem para prevenir interrupções na prestação do serviço e danos mais extensos aos ativos da rede de

distribuição, bem como para mitigar o risco para a população em geral. Os ganhos vinculados às manutenções preventivas são anualmente mensurados através dos índices de continuidade DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021, p. 55). Os índices DEC e FEC, regulados pela ANEEL, avaliam a qualidade do fornecimento de energia. O DEC mede a duração média das interrupções de energia por unidade consumidora, enquanto o FEC quantifica a frequência dessas interrupções. Juntos, estes permitem uma avaliação precisa do desempenho das concessionárias de energia. Vale ressaltar que é fundamental que as concessionárias atinjam as metas anuais de melhoria dos índices de continuidade, evitando multas e compensações.

Atualmente, equipes de inspeções de campo identificam necessidades de intervenções nas redes de média tensão e criam notas de ações de manutenção para correção dos problemas encontrados, sugerindo, dentre outras ações, o recondutoramento de trechos de rede, instalação de espaçadores de fases e supressão da vegetação.

Neste contexto, o contato da vegetação ao SDMT emerge como um dos fatores exógenos mais significativos que afetam os indicadores de qualidade da distribuição de energia elétrica. No ano de 2020, a EDP Espírito Santo (EDP ES) desembolsou R\$16,4 milhões em penalidades destinadas aos seus clientes. Este desembolso ocorreu como resultado do não cumprimento dos índices estabelecidos para Duração de Interrupção por Unidade Consumidora (DIC), Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora (FIC) e Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora (DMIC). Estima-se, anualmente, que 34% do montante dessas penalidades tenham sido originadas por contato de vegetação com a rede de distribuição. Ademais, na EDP ES, as interrupções causadas por vegetação foram responsáveis por 25% do (DEC) e 26% do FEC.

Considerando que a EDP ES detém aproximadamente 54.000 km de rede e, de acordo com suas estimativas iniciais, anteriores à aplicação do método descrito neste artigo, cerca de 32% dos ativos de rede de média tensão da concessionária estão localizados em áreas florestais, é imprescindível obter maior precisão e assertividade na identificação das porções dos alimentadores de média tensão que se encontram em zonas com vegetação e que, portanto, oferecem risco aos indicadores de continuidade, para o direcionamento apropriado de recursos para as operações de poda.

Para atingir uma escala aceitável de assertividade em áreas amplas, que envolvam vários municípios, faz-se importante o uso de imagens digitais (orbitais e aéreas), de forma que a identificação possa ocorrer de modo remoto e contínuo. As imagens obtidas, associadas a métodos adequados de tratamento de dados, estatística espacial/geostatística, modelagem e automação, se tomam a fórmula para um produto importante no auxílio na criação de uma rotina de poda programada, almejando evitar quedas de fornecimento que levam a perdas energéticas.

Em geral, as metodologias convencionais de monitoramento se baseiam em inspeções terrestres, verificando visualmente e marcando áreas de risco devido à árvores que se aproximam no SDMT. Alternativamente, a inspeção pode ser realizada por meio de voos de helicópteros ou drones para mapeamento óptico ou por *Light Detection and Ranging* (LiDAR) dos trechos de rede. A informação coletada pelo LiDAR fornece uma representação tridimensional precisa de um ambiente. Contudo, a captação e processamento de dados LiDAR são onerosos e necessitam de muito tempo. A grande extensão territorial coberta pelas redes de distribuição amplifica ainda mais os custos envolvidos. As redes podem se estender por milhares de quilômetros, passando por áreas de difícil acesso. Os sensores aéreos são restringidos pelo tempo de voo, cobertura de áreas extensas e altos custos operacionais. Ademais, a redução nos custos de lançamento e o aumento no número de satélites e mini-satélites em órbita, juntamente com sensores de alta qualidade, vem diminuindo os custos das imagens de satélite. A imagem de satélite representa, portanto, atualmente o melhor equilíbrio entre custo de aquisição, qualidade e frequência de revisita.

A metodologia apresentada neste artigo é relevante pois busca a prevenção de interrupções de energia causadas por vegetação, contribuindo para redução de perdas econômicas da EDP ES. Além disso, oferece dados mais precisos para o planejamento estratégico da empresa, auxiliando na previsão de custos operacionais relacionados à supressão de vegetação no entorno da rede de média tensão.

Visando aumentar a assertividade das informações referentes às redes de média tensão da EDP Espírito Santo, priorizar as inspeções de campo e aumentar a escala da detecção de pontos de poda de vegetação ao redor das linhas de média tensão, o objetivo deste trabalho foi realizar a detecção automatizada das zonas de mata que estão localizadas junto ao SDMT da EDP ES, bem como projetar cenários de criticidade da perda de porções dos alimentadores o que causaria interrupções de fornecimento, baseado em análise de dados de imagens orbitais, informações de topologia e histórico de ocorrências.

2. Desenvolvimento

2.1 Premissas e visão geral

A execução da metodologia proposta neste artigo é apoiada pelo uso de imagens de satélite e informações topológicas da rede de média tensão da EDP ES, que formam uma estrutura de dados geoespaciais. Esta seção introduz a utilização desses recursos e os itens 2.3 e 2.4 delinham a abordagem adotada para integrar os dados de satélite aos dados topológicos da distribuidora de modo a serem utilizados por um modelo linear de atribuição de notas de risco de cada trecho da rede de média tensão da EDP ES.

Para o mapeamento das áreas de vegetação que estão próximas à rede de distribuição, foi utilizada uma abordagem que emprega um algoritmo de segmentação de imagens de satélite. Este algoritmo foi aplicado a imagens do Sentinel-2, um sistema de imagens gratuitas de alta resolução (EUROPEAN SPACE AGENCY, 2023, p. 1). As imagens do Sentinel-2 abrangem todo o estado do Espírito Santo e fornecem uma visão abrangente das características da superfície da terra, gerando um mapa de uso do solo, conforme detalhado no item 2.3.

As informações espaciais das redes de média tensão e outros equipamentos da EDP ES foram obtidas da base de dados georeferenciadas e integradas ao banco de dados geoespaciais da plataforma descrita neste artigo. Estes vetores são compostos por dados topológicos de todos os trechos da rede de distribuição de média tensão, montados a partir de barras (nós) da rede, bem como das subestações, circuitos, chaves, religadores, banco de reguladores de tensão, banco de capacitores, e outras estruturas. Aqui também estão incluídas as informações do histórico de ocorrências e podas realizadas (item 2.4), este último apenas para visualização dentro da plataforma.

Com o objetivo de proporcionar acesso contínuo e remoto aos dados e informações necessárias, utilizou-se uma plataforma na web de sistemas de informações geográficas (WebGIS). O WebGIS permite que as equipes de campo e de planejamento possam acessar as informações necessárias para a priorização das ações de inspeção e supressão de vegetação a partir de qualquer local ou dispositivo com acesso à internet. A plataforma inclui funcionalidades de visualização de

dados, ajuste de modelo de priorização, realimentação por meio de inspeções realizadas em campo e exportação de informações para integração com outras ferramentas de trabalho.

Importante salientar que a plataforma não busca substituir as ferramentas de fluxo de potência ou de sistemas de informações geográficas (SIG) utilizados pela distribuidora. Ao contrário, ela busca agregar uma ferramenta exclusiva para o estudo da problemática da vegetação no contexto de planejamento de manutenção e seus impactos nos indicadores de continuidade. Ao fazer isso, a plataforma complementa as ferramentas existentes e potencializa suas funcionalidades, proporcionando uma visão mais completa e específica do problema.

Como resultado do uso desta ferramenta de planejamento, espera-se otimizar e direcionar de forma mais precisa as operações de manutenção preventiva no contexto da supressão de vegetação. De modo que os planejadores possam configurar as variáveis de seu interesse, agrupadas por cada conjunto de circuitos ou subestações, tais como dados históricos de interrupções, densidade de vegetação próxima à rede, entre outros. Essas variáveis são processadas em um modelo de risco linear (item 2.5) de fácil interpretação, gerando um mapa de prioridades para ações de inspeção e manutenção.

Os mapas de risco gerados oferecem uma visão abrangente e meticulosa das potenciais adversidades que podem comprometer a rede de média tensão da EDP ES. Seguindo este modelo, cada segmento da rede é correlacionado a um respectivo nível de risco, o qual é calculado com base nas variáveis pré-selecionadas. Esta abordagem voltada para a gestão de risco possibilita a localização precisa das zonas que possuem uma maior propensão a interrupções e impacto em caso de ocorrência, permitindo assim, a orientação estratégica das operações de manutenção de modo a otimizar a alocação de equipes.

2.2 Plataforma Web

O Sistema de Informação Geográfica na Web, ou WebGIS, é uma adaptação online e digital do tradicional Sistema de Informações Geográficas (GIS), é uma ferramenta revolucionária que catalisou a expansão do GIS, trazendo aplicações amplas e complexas para o alcance do público geral através da web (AGRAWAL & GUPTA, 2017, p. 1-4). Essencialmente, o WebGIS é uma plataforma que opera na arquitetura da internet, permitindo a integração, análise, visualização e disseminação de informações geoespaciais de forma interativa e em tempo real. A evolução do WebGIS acompanhou o crescimento acelerado da web, o que tomou os valiosos dados de ambientes habilitados para GIS acessíveis ao público em geral, resultando em efeitos transformadores como o acesso interativo a dados geoespaciais, a integração e transmissão de dados em tempo real e o acesso a ferramentas de análise GIS independentes de plataforma (AGRAWAL & GUPTA, 2017, p. 1-4). Esta integração de GIS com a tecnologia da Internet tem sido fundamental para inúmeras áreas, desde o setor de energia à gestão de emergências, educação e saúde, entre outros.

A utilização de um WebGIS é uma estratégia eficaz de fornecimento de acesso contínuo e remoto a dados e informações necessárias para o planejamento da manutenção. Uma das vantagens desse formato inclui a acessibilidade universal e em tempo real, permitindo às equipes de campo e de planejamento acessar informações de qualquer local ou dispositivo com conexão à internet.

Manter um repositório espacial centralizado é outro componente chave que reforça as vantagens do WebGIS, pois permite que todos os dados sejam mantidos em um único local. Isso simplifica a gestão de dados, diminui a redundância e promove o compartilhamento e a colaboração. Além disso, um WebGIS é mais fácil de manter e atualizar do que softwares GIS tradicionais, uma vez que é mantido e atualizado na nuvem, garantindo que todos os usuários tenham acesso à versão mais recente e aos dados mais atualizados. A segurança dos dados também é aprimorada, pois o repositório centralizado implementa medidas de proteção uniformes e permite um controle mais eficaz sobre o acesso aos dados.

Neste cenário, uma aplicação WebGIS, personalizada para uso da EDP ES, foi desenvolvida com três principais funcionalidades: um painel que fornece uma visão geral dos dados da rede (Figura 1), como a porcentagem e quilometragem de trechos de distribuição em áreas de vegetação além de métricas para cada subestação e circuitos.

A segunda área da ferramenta WebGIS é um ambiente de mapa que oferece uma visão geral de toda a rede no estado do Espírito Santo (Figura 1). Este mapa inclui dados adicionais como a localização das subestações, dados de podas passadas, dados de interrupções passadas, equipamentos da rede de distribuição e o mapa do uso do solo gerado pela inteligência artificial.

O terceiro componente da plataforma é a área de ajuste do modelo de priorização (Figura 2), que fornece um mapa simplificado junto com os formulários para a inserção dos pesos que o analista atribui a cada conjunto de circuitos e subestações.

Figura 2. a) Captura de tela da interface de ajustes dos pesos de cada variável a ser considerada no modelo. b) Visualização de um circuito com os trechos prioritários em cor vermelha.

O componente de ajuste de modelo, permite aos responsáveis determinar as variáveis prioritárias por meio de pesos para que o modelo que calcule o risco de interrupção associado a cada trecho. Estas variáveis incluem, mas não se limitam a proximidade da vegetação, extensão a jusante do trecho, o histórico de falhas naquele segmento da rede, o tipo de uso do solo, o tamanho do trecho e números de cliente a jusante. Com base nesses parâmetros, o software calcula e aponta os segmentos da rede com maior impacto e, conseqüentemente, os que devem ser inspecionados com prioridade.

2.3 Algoritmo processamento das Imagens

O uso de imagens orbitais é uma ferramenta poderosa para o monitoramento remoto e contínuo das áreas de concessão de distribuidoras de energia. Para explorar essa capacidade, um algoritmo de processamento e segmentação de imagens digitais foi desenvolvido e integrado aos dados topológicos. A finalidade desse algoritmo é segmentar as áreas de vegetação e outras classes de uso do solo que estão em todo o estado do Espírito Santo.

A escolha do satélite Sentinel-2, que pertence à família de satélites de observação da Terra do programa Copernicus da União Europeia, para o fornecimento das imagens orbitais deste projeto, foi motivada por várias razões. Em primeiro lugar, o Sentinel-2 fornece imagens de resolução espacial de 10 metros, o que permite uma visualização das áreas de interesse. Além disso, as imagens são obtidas a cada 5 dias, proporcionando uma atualização contínua do uso do solo e das mudanças de vegetação. Outra vantagem importante é que as imagens do Sentinel-2 são gratuitas, tornando este recurso acessível e economicamente viável para monitoramento em larga escala (EUROPEAN SPACE AGENCY, 2023, p. 1).

No entanto, as imagens gratuitas possuem uma baixa resolução e em áreas urbanas, pode ser preferível utilizar imagens de satélites pagas, com maior resolução espacial, para que seja possível executar uma melhor segmentação do uso do solo, e, por consequência, obter uma melhor precisão da informação de distância dos trechos de rede as manchas de vegetação. Uma solução viável poderia ser a utilização de método híbrido que permitiria maximizar a eficiência do monitoramento remoto, utilizando recursos gratuitos em áreas rurais e imagens pagas em áreas urbanas ou de maior concentração de interrupções históricas na rede da concessionária. Para os fins deste projeto, enfatiza-se que apenas imagens do Sentinel-2 foram utilizadas.

O algoritmo desenvolvido para o processamento das imagens utiliza uma técnica de segmentação de instâncias chamada "Mask R-CNN" (HE et al, 2017, p. 1) para gerar máscaras de cada classe de uso do solo. A segmentação de imagens é uma técnica que divide uma imagem em várias partes ou segmentos, cada um dos quais pode ser analisado separadamente. Neste trabalho, os segmentos representam diferentes usos do solo.

O resultado do algoritmo de segmentação é um mapa de uso do solo detalhado que identifica e quantifica os segmentos da rede que estão sob diferentes usos de solo, incluindo, incluindo "água", "vegetação", "pasto", "área inundada", "agricultura", "cerrado", "área urbana", "solo exposto" e "outros". Além disso, após a segmentação, o algoritmo desta metodologia, utilizando técnicas de geoprocessamento é capaz de calcular a distância entre cada trecho de rede e a vegetação mais próxima, fornecendo uma avaliação precisa dos riscos associados à vegetação em cada local.

Este algoritmo foi treinado inicialmente com amostras do dataset Dynamic World (BROWN et al. 2022, p. 1-18), e posteriormente refinado com a técnica Mask R-CNN, com os dados de treinamento apenas de imagens do Espírito Santo e rotuladas novas amostras, processo feito manualmente pelos autores de modo a acertar os falsos positivos identificados visualmente. Com o modelo refinado, realizou-se a extração de imagens do Sentinel-2 em um mosaico sem nuvens nos meses de julho/2022 e agosto/2022. Com esta classificação, criou-se um mapa de uso e ocupação do solo com as classes referidas no texto acima e integrou-se os dados à plataforma como base para cruzamentos com a rede topológica da concessionária.

2.4 Informações topológicas e histórico de ocorrências

As informações topológicas utilizadas foram obtidas do banco de dados georreferenciado da distribuidora. Este conjunto de dados inclui informações sobre segmentos de rede de média tensão, subestações e equipamentos integrados a esta, como transformadores, chaves, religadores. Cada componente da rede é mapeado no espaço, permitindo a análise e visualização de sua relação espacial com outros elementos. Ao tratar desses dados, podemos entender melhor como a rede está estruturada e como os diferentes elementos interagem entre si, além de auxiliar na identificação de áreas problemáticas ou de alto risco.

Juntamente com os dados topológicos, utiliza-se um registro detalhado de intervenções passadas, como podas realizadas, e incidentes ocorridos, como interrupções de serviço. Estes dados históricos são fundamentais para identificar padrões e tendências ao longo do tempo, ajudando a prever onde problemas futuros podem surgir e onde recursos preventivos podem ser mais eficazmente alocados. Além disso, a informação sobre localizações de interrupções anteriores fornece uma visão valiosa para o operador da plataforma determinar a importância das ações de manutenção nas regiões estudadas. O uso de informações históricas e o peso para cada período do histórico (6 meses, 12 meses, 36 meses etc.) é outro ponto de possível ajuste do modelo, permitindo dar mais prioridade para intercorrências mais novas em detrimento a acontecimentos que ocorreram a muitos anos.

O cruzamento e integração de dados de satélite com os dados topológicos do SDMT e os dados históricos de ocorrências foi uma etapa crucial desta metodologia. Uma abordagem sistêmica foi adotada para essa integração, que levou em conta a natureza e a especificidade de ambos os conjuntos de dados, tanto os fornecidos pela distribuidora como os fornecidos pelo mapeamento e segmentação do uso do solo. Ademais, foi realizado um processo de limpeza e preparação de dados, que incluiu a verificação e correção de eventuais erros nos dados cadastrais.

Para determinar a distância entre a rede e a vegetação, aplicamos um método que consiste na geração de uma matriz de proximidade a partir do mapa de uso do solo, utilizando exclusivamente a distância, medida em metros, dos pixels correspondentes à vegetação. Em seguida, cada segmento da rede é intersectado com os seus dois vértices e o seu centróide, ou seja, ambas as extremidades e o centro do segmento. A partir dessa análise, o menor valor obtido entre as distâncias em qualquer um desses três pontos é adotado como a distância mínima do trecho de rede analisado em relação à vegetação.

Adicionalmente, realizamos um cálculo para determinar a extensão, em metros, de cada segmento da rede que se sobrepõe a cada uma das classes de uso do solo. Essas classes incluem "água", "vegetação", "pasto", "área inundada", "agricultura", "cerrado", "área urbana", "solo exposto" e "outros". Esse procedimento tem relevância significativa para o controle e a gestão dos usuários da plataforma, pois oferece uma mensuração exata, em vez de uma estimativa, da situação da rede em relação aos tipos de uso do solo ocupados pelos ativos de distribuição, ou seja, é possível obter um percentual de extensão do SDMT inserido em cada uma das classes de uso do solo, por exemplo, 45% do SDMT da EDP ES está contido em regiões de densa vegetação. Além do número global do percentual de rede em cada tipo de uso do solo, torna-se relevante saber qual a extensão de rede em cada subestação/alimentador para que o correto direcionamento de recursos para supressão de vegetação seja feita dentro da companhia.

Outro atributo utilizado em cada trecho, é a quilometragem agregada e número clientes à jusante. Estas variáveis representam, respectivamente, o número total de clientes que são atendidos por um determinado trecho de rede e a extensão total da rede servida por esse mesmo trecho. Estas informações são importantes, uma vez que nos permitem avaliar indiretamente o impacto potencial de uma interrupção em cada trecho. Vale ressaltar que a variável de clientes agregados nos permite entender o impacto no DEC/FEC de cada trecho, caso o fornecimento de energia seja interrompido naquele local, já a quilometragem agregada nos dá a dimensão física do trecho à jusante, ambas as variáveis são cruciais para o cálculo de risco e impacto.

Com essas informações, podemos efetuar o cálculo do mapa de risco da rede com base em dados, o que permite priorizar os recursos e esforços da maneira mais eficaz. Além disso, essas variáveis fornecem um meio quantitativo de implementar o conceito de pesos às diferentes características da rede de distribuição, permitindo uma abordagem de gestão baseada em dados.

Na lógica do modelo proposto, um trecho mais próximo à subestação geralmente serve a mais clientes do que um trecho mais distante (a jusante). Por isso, uma interrupção nesse trecho teria um impacto maior, afetando mais clientes. Desta forma, ao atribuir um peso maior a esses trechos, estamos reconhecendo sua importância estratégica para a rede como um todo. Esta abordagem permite que as operações e a manutenção se concentrem nos pontos que têm o maior impacto no serviço prestado aos clientes.

2.5 Modelo linear de priorização

Conforme mencionado anteriormente, diversos atributos provenientes do SDMT são utilizados para além da classificação do uso do solo (vegetação, urbano, pasto, etc.), por onde se estendem os segmentos de rede. Tais atributos incluem: extensão do segmento, quantidade de clientes diretamente conectados, quilometragem à jusante, número de clientes à jusante, histórico de ocorrências associadas ao segmento e distância até a vegetação mais próxima.

Para cada segmento, o risco é computado baseado em um modelo linear multivariável. Cada variável é normalizada dentro do espectro de valores de um circuito específico de média tensão. Por exemplo, o segmento mais extenso do circuito terá seu atributo de extensão igual a 1, enquanto o segmento de menor extensão terá seu atributo de extensão igual a zero. Esta normalização de atributos é uma técnica comumente empregada para equiparar a relevância de atributos com escalas de valores bastante distintas dentro de um modelo. Adicionalmente, para cada atributo dentro do modelo, é estabelecido um peso, o qual é ajustado de forma a priorizar determinados atributos. A Equação 1 ilustra o modelo utilizado.

$$\text{RISCO} = \sum_{i=1}^n (A_i X_i) \quad (1)$$

A_i = Peso do atributo i no modelo

n = Número de atributos do modelo

X_i = Valor normalizado do atributo i do modelo

Após o cálculo do risco, observa-se a necessidade de converter a variável contínua RISCO em categorias de priorização: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Este processo de categorização tem como objetivo a criação de cinco classes que representam intervalos de valores com a mesma amplitude. No entanto, em situações em que a quantidade de dados disponíveis é insuficiente para a criação de cinco quantis distintos, a estratégia se altera para a divisão dos dados em cinco compartimentos de tamanhos equivalentes. Esta abordagem permite uma análise menos granular e mais interpretável da variável RISCO, fornecendo uma base sólida para decisões subsequentes.

3.1 Resultados gerais

A Figura 3a apresenta um exemplo da identificação do uso do solo da parte urbana e periférica da cidade de Presidente Kennedy, localizada na região sul do estado do Espírito Santo. Já a Figura 3b ilustra a identificação do uso do solo para todo o estado do Espírito Santo, ambas obtidas através do método descrito na seção 2. Finalmente, a Figura 3c exibe o percentual da extensão do SDMT da EDP ES em áreas urbanas, florestais e outros (agrupamento dos demais tipos de classificação de uso do solo). A metodologia atualizada de apuração deste indicador, em comparação com o método anterior, acrescenta em aproximadamente 13% o percentual da rede contida em regiões de densa vegetação. Desta forma, podemos afirmar que cerca de 45,6% do SDMT da EDP ES está contida em zonas de alta densidade de vegetação.

Figura 3. a) Exemplo de identificação do uso do solo mostrando regiões de mata, urbano, baixa densidade de vegetação, etc. da cidade de Presidente Kennedy. b) Identificação do uso do solo para o estado do Espírito Santo. c) Percentual de extensão do SDMT em região urbana, mata e outros (agregado dos demais tipos de classificação do uso do solo).

Ainda sobre a Figura 3 as regiões em verde escuro denotam regiões de densa vegetação, em vermelho centros urbanos, em amarelo pasto, em verde claro vegetação rasteira e em azul água.

3.2 Exemplo de um modelo aplicado ao SDMT

A Figura 4 mostra um exemplo do modelo onde foi atribuído igual importância a três atributos do alimentador CBA03: extensão a jusante, presença de vegetação e histórico de interrupções associadas a cada trecho. Os segmentos classificados como de alto risco, que correspondem a 20% da extensão total do alimentador, foram assim identificados e priorizados para inspeção, baseados nos resultados desse modelo.

Figura 4. a) Exemplo de modelo de atribuição de risco para um alimentador do SDMT.

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos após a aplicação do modelo mencionado para toda a área de concessão da EDP ES.

Tabela 1 Participação de cada classe de risco considerando toda a área de concessão da EDP ES.

Classe de Risco	Comprimento [km]	%
Muito Alto	12.292	23%
Alto	12.145	23%
Médio	11.560	22%
Baixo	9.612	18%
Muito baixo	7.768	15%
Total	53.377	100%

Como era esperado devido ao processo de segmentação aplicado ao final da etapa de cálculo do risco mesmo cerca de 23% da área de concessão se encontra dentro de um risco muito alto utilizando os atributos de extensão a jusante, presença de vegetação e histórico de interrupções associadas a cada trecho. A etapa de classificação aplicada implica em que sempre existirá aproximadamente 1/5 de trechos que serão classificados com risco muito alto e, portanto, devem ser priorizados para inspeção e, seja identificada a presença de vegetação próxima a rede, a prioridade de execução deve ser máxima. O uso dessa estratégia implica que sempre existirá trechos prioritários para inspeção.

3.3 Validação da distância à vegetação

A validação dos resultados gerados pela aplicação relacionados a distância da vegetação ao SDMT foi conduzida através de visitas de campo em um circuito designado (VNO14 - Venda Nova/ES). Neste circuito, foram investigados os segmentos de ID 460122 (Figura 5a) e 387253 (Figura 5b) do SDMT. O primeiro segmento foi processado e atribuído com uma distância à vegetação de 71 metros, enquanto o segundo foi atribuído o valor de 50 metros.

a)

b)

Figura 5. a) Primeiro local avaliado in loco por inspeção. b) Mesma área com o mapa de uso do solo apontando que o trecho está a 71 metros de distância de uma mancha de vegetação.

Durante a validação presencial, técnicos executaram um voo com um quadricóptero (Figura 6) sobre a área do segmento. Observou-se que a distância até a vegetação foi avaliada de forma adequada. Assim, o método foi validado para esta localização.

Figura 6. Imagem aérea feita por quadricóptero no local do trecho ID 460122.

No segundo segmento mostrado na Figura 7 (ID 387253), realizou-se o mesmo procedimento de voo com o quadricóptero (Figura 8). Neste caso, detectou-se uma discrepância na distância do trecho até a vegetação indicada pelo método proposto. A segmentação realizada com a imagem de satélite sugeriu uma distância de 50 metros do segmento até uma mancha de vegetação. Entretanto, a inspeção no local demonstrou que o segmento estava de fato sobrepondo a vegetação. Portanto, houve um erro de demarcação, indicando que a distância até a vegetação deveria ser de zero metros.

a)

b)

Figura 7. a) Segundo local avaliado in loco por inspeção. b) Mesma área com o mapa de uso do solo apontando que o trecho está a 50 metros de distância de uma mancha de vegetação.

Figura 8. Levantamento aéreo no local do trecho ID 387253, demonstrando a presença de mancha de vegetação (falso negativo).

A discrepância encontrada pode ser atribuída ao fato de que a segmentação da imagem de satélite é realizada utilizando os insumos fornecidos pelo Sentinel-2, que possui uma resolução espacial de 10 metros por pixel. Consequentemente, as manchas de precisam estar significativamente evidentes nas imagens para serem classificadas como vegetação pelo método, portanto, formações arbóreas pequenas demais não são detectadas. No segundo caso avaliado mostrado na Figura 7 a segmentação classificou a região como sendo urbana devido as construções, conforme ilustrado na Figura 8, em detrimento de vegetação. Para esses casos, onde existe a necessidade de maior sugere-se a aplicação do método de segmentação de imagens de satélite com maior resolução espacial.

3. Conclusões

A interferência da vegetação representa um dos principais elementos externos que influenciam os índices de qualidade do fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, a implementação de uma estratégia de otimização da priorização de inspeções, baseada na identificação de redes de distribuição de média tensão em áreas florestais, dados topológicos e registro de ocorrências, apresenta uma oportunidade substancial para aprimorar os indicadores DEC/FEC, por meio de um planejamento eficiente e preciso de manutenções em redes de média tensão com interferência de vegetação.

O presente estudo enfoca a utilização de imagens de satélite gratuitas (com resolução de 10 metros por pixel fornecidos pelo Sentinel-2), dados topológicos e registro histórico de ocorrências. Através desses insumos e, por meio de um modelo linear multivariável, elaboramos um mapa de risco de interrupção SDMT da EDP ES, com o objetivo de priorizar inspeções e ações de supressão de vegetação.

O algoritmo desenvolvido para processar imagens emprega a técnica de segmentação de instâncias conhecida como "Mask R-CNN". Esta técnica gera máscaras de cada classe de uso do solo, resultando em um mapa detalhado que identifica e quantifica os segmentos da rede sob diversos usos de solo, incluindo água, vegetação, pasto, área inundada, agricultura, cerrado, área urbana, solo exposto, entre outros. Posterior à segmentação, o algoritmo calcula a distância entre cada segmento da rede e a vegetação mais próxima, fornecendo uma avaliação precisa dos riscos associados à vegetação em cada local.

O modelo descrito neste artigo integra, além da classificação do uso do solo e do histórico de ocorrências, dados topológicos, como extensão do segmento, quantidade de clientes diretamente conectados a cada trecho, quilometragem a jusante, número de clientes a jusante, histórico de ocorrências associadas ao segmento e distância até a vegetação mais próxima. Ademais, este modelo opera dentro de uma aplicação WebGIS, que facilita a análise, visualização e distribuição de informações geoespaciais de maneira interativa para as equipes de campo e de planejamento, simplificando a gestão de dados, diminuindo a redundância e fomentando a colaboração. Ademais, o WebGIS é mais fácil de manter e atualizar do que o GIS tradicional.

A etapa de classificação do uso do solo foi validada através de visitas de campo. No primeiro segmento verificado, a distância até a vegetação foi avaliada como 71 metros, validação presencial confirmou essa medida. No segundo segmento, a imagem de satélite sugeriu uma distância de 50 metros até uma mancha de vegetação, porém, a inspeção in loco revelou que o segmento estava, de fato, sobrepondo a vegetação, indicando um erro de demarcação. Esta incoerência pode ser atribuída à resolução espacial das imagens de satélite utilizadas (10 metros por pixel), que podem não detectar formações arbóreas menores.

Adicionalmente, este artigo apresenta o resultado de um modelo de atribuição de risco aplicado a área de concessão a EDP ES, levando em consideração três atributos: extensão a jusante, presença de vegetação e histórico de interrupções associadas a cada segmento. Após o cálculo e segmentação do risco, verificou-se que cerca de 23% da área de concessão apresenta um risco muito alto. Este resultado era esperado uma vez que a classificação adotada neste estudo implica que cerca de 1/5 dos segmentos serão invariavelmente classificados como de risco muito alto e, por conseguinte, devem ser priorizados para inspeção. Entretanto, vale ressaltar que dentro dos parâmetros utilizados o modelo sinaliza quais trechos devem compor os 20% que devem ser atribuídos a cada uma das categorias de classificação.

Por último, é importante salientar que em relação aos insumos utilizados, os resultados obtidos foram coerentes. Para maior precisão em áreas urbanas, sugere-se a adoção de uma modelagem híbrida, utilizando imagens gratuitas e imagens pagas, com maior resolução espacial, a fim de se encontrar um balanço entre custo-benefício.

4. Referências bibliográficas

- AGRAWAL, S.; GUPTA, R. D. **Web GIS and its architecture: a review**. Arabian Journal of Geosciences. [S.l.]: Springer Science and Business Media LLC, 2017
- BROWN, C. F.; BRUMBY, S. P.; GUZDER-WILLIAMS, B. et al. **Dynamic World, Near real-time global 10 m land use land cover mapping**. Sci Data, v. 9, p. 251, 2022.
- EUROPEAN SPACE AGENCY. Missões Sentinel-2. Disponível em <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2>. Acesso em 24 jul. 2023.
- HE, K. et al. **Mask R-CNN for object detection and instance segmentation on Keras and TensorFlow**. 2017. Disponível em https://github.com/matterport/Mask_RCNN. Acesso em 24 de jul. 2023.
- MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, Módulo 8, 7 de dezembro 2021**. [S. l.], 7 dez. 2021.